

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12617932>

К АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ УКРЕПЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОРЯДКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Артиков А.А

Докторант (PhD) Высшей школы стратегического анализа и прогнозирования Республики Узбекистан

В статье представлено авторское видение нового регионального взаимодействия в Центральной Азии. Проанализированы особенности укрепления региональный порядок в регионе ЦА с учетом обновленной внешней политики Узбекистана, а также сказывающиеся факторы на устойчивости региона, на стабильности и благополучии его населения.

Мақолада муаллифнинг Марказий Осиёдаги янги минтақавий ҳамкорлик ҳақидаги қарашлари келтирилган. Ўзбекистоннинг янгиланган ташқи сиёсати, шунингдек, минтақа барқарорлиги, барқарорлиги ва аҳолиси фаровонлигига таъсир этувчи омилларни ҳисобга олган ҳолда Марказий Осиёда минтақавий тартибни мустаҳкамлаш хусусиятлари таҳлил қилинган.

The article presents the author's vision of new regional cooperation in Central Asia. The features of strengthening the regional order in the Central Asian region are analyzed, taking into account the updated foreign policy of Uzbekistan, as well as the factors affecting the sustainability of the region, the stability and well-being of its population.

Богатая природными и человеческими ресурсами Центральная Азия развивается в условиях непростой международной ситуации, когда мировое сообщество сталкивается с непростыми задачами такими как преодоление

последствий пандемии коронавируса и изменения климата, решение проблем продовольственной и энергетической безопасности, которые оказывают отрицательное воздействие на перспективы глобальной эволюции.

Президент Ш.М.Мирзиёев неоднократно в своих выступлениях (*в частности, на саммите «БРИКС плюс» в июне 2022г.*) отмечал, что современный мир переживает глубинную трансформацию, сопровождаемую рядом тревожных тенденций. Все более усиливается международная напряженность и проявляются признаки системного экономического кризиса.

При этом, когда меняется сам характер глобализации и происходит геополитическая фрагментация международной конфигурации, во многих частях мира растет естественная потребность в региональной или субрегиональной консолидации как ответ на текущую всеобщую турбулентность¹.

В этих условиях актуальными становятся укрепление нового регионального порядка в Центральной Азии, сформированного за последние шесть лет, в результате проактивной узбекской внешней политики, которая также сплачивает страны центральноазиатского региона вокруг Узбекистана.

9 июля 2023 года состоялись выборы Президента Республики Узбекистан, которые стали важным политическим событием как для страны, так и для региона Центральной Азии.

По их результатам, 87,05% голосами избирателей, принявших участие в выборах, Президентом Узбекистана стал Ш.М.Мирзиёев².

Таким образом, Узбекистан вступил в долгосрочный период своего устойчивого политического и экономического развития.

¹ М.И.Атаев. Предисловие. Монография «Центральная Азия в условиях трансформации мирового порядка: методологические и концептуальные подходы» / Ш.Ш.Таджиев. – Ташкент: «Complex Print», 2023. – С.5

² Информационное сообщение о заседании Центральной избирательной комиссии по итогам досрочных выборов Президента Республики Узбекистан от 11 июля 2023 года // <https://saylov.uz/ru/news/2023/07/11/markaziy-saylov-komissiyasining-muddatidan-ilgari-ozbekiston-respublikasi-prezidenti-saylovi-yakunlariga-bagishlangan-majlisi-togrisida-akhborot>

Стремление Узбекистана продвигать политику, нацеленную на полное раскрытие потенциала страны без ущерба для чьих-либо интересов, находит поддержку соседних стран. Поэтому большинство экспертов ¹ из стран Центральной Азии отмечают, что стабильный Узбекистан как в политическом, так и экономическом плане, с последовательной, открытой и миролюбивой внешней политикой – это стабильный и процветающий регион.

Благодаря политическому лидерству и последовательному курсу Президента Ш.М.Мирзиёева, определившего главной задачей превратить Центральную Азию в процветающий и устойчиво развивающийся регион, в пространство доверия и дружбы, уже наблюдается позитивная динамика взаимодействия стран ЦА. Одновременно, появились контуры регионализма и регионализации в Центральной Азии².

Государства Центральной Азии принимают участие в формировании современного мирового порядка через трансформацию его норм, правил и принципов в самых различных сферах жизнедеятельности. Они закрепляют собственную региональную идентичность и узнаваемость на мировой арене, а также реализуют национальные интересы через возможности глобальных институтов. Повышая свой авторитет и влияние через дипломатический компонент «мягкой силы», создают условия для сдерживания чрезмерного давления великих держав на внутрирегиональную политику и национальный суверенитет.

¹ «Круглый стол» на тему: «Центральная Азия: глобальные тренды и региональная повестка дня» 11 июля 2023г. в Международном институте Центральной Азии, в котором участвовали Бактыгулов Шерадил, эксперт Национального института стратегических исследований (Кыргызстан), Денис Бердаков, директор общественного фонда Института социально-политических исследований «Элчи» (Кыргызстан), Наргиза Мураталиева, независимый эксперт Кыргызско-Российского Славянского Университета, Гузель Майтдинова, директор Центра геополитических исследований Российско-Таджикского (Славянского) университета, Ризоён Шерали, консультант неправительственной аналитической организации «Тахлил» (Таджикистан), Виктор Ким, председатель Комитета общественной безопасности Общественного совета при Президенте Республики Таджикистан, Андрей Русаков, директор Центра европейско-азиатских исследований (Россия), Станислав Притчин, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН и др.

² Монография «Центральная Азия в условиях трансформации мирового порядка: методологические и концептуальные подходы» / Ш.Ш.Таджиев. – Ташкент: «Complex Print», 2023. – С.12

В регионе в последние годы произошли изменения, способствующие заметному укреплению процессов взаимосвязанности и приданию этому процессу необратимого характера. Сформированная новая политическая атмосфера в Центральной Азии позитивно сказывается на устойчивости региона, на стабильности и благополучии его населения.

Как отметил Президент Ш.М.Мирзиёев на Консультативной встрече в Душанбе 14 сентября 2023 года, регион становится одним из важных центров экономического роста и инвестиционной активности, вновь возвращает себе историческую роль транспортного хаба, соединяющего Запад с Востоком и Север с Югом¹.

Повышению роли Центральной Азии, которая создает условия для формирования общего рынка, свободного передвижения товаров, капитала, услуг и рабочей силы, а также создаёт условия для расширения не противоречащих евразийским интеграционным процессам кооперационных связей², способствует эффективное взаимовыгодное взаимодействие стран региона, положительная динамика в экономике центральноазиатских стран.

Так, например, наблюдается рост совокупного валового продукта стран региона, который в 2022 году составил \$368 млрд и по сравнению с 2017 года (\$282,1 млрд) вырос на более чем 30%³.

Кроме этого, отмечены высокие показатели суммарного внешнеторгового оборота стран Центральной Азии. В 2022 году этот показатель составил \$221 млрд и по сравнению с 2017 г. (\$126,3 млрд) вырос на 75%. Одновременно, в 2022 году показатель внутренней торговли стран Центральной Азии (общий экспорт стран ЦА друг другу) составил \$11,04 млрд, а доля внутреннего экспорта (внутренней торговли) от общего экспорта составила 9%⁴.

¹ Из выступления Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии // <https://president.uz/ru/lists/view/6658>

² Из выступления первого заместителя директора ИСМИ при Президенте РУ А.Неъматова на Конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира-совместный путь в будущее» // <http://www.uzdaily.uz/ru/post/61018/>

³ Анализ Центра экономических исследований и реформ при АП РУ

⁴ Там же

Объёмы взаимных инвестиций увеличились почти в 6 раз, приток прямых иностранных инвестиций – на 45%. Кроме того, почти в два раза выросли показатели внутрирегионального туризма.

Благодаря обновлённой внешней политике Президента Узбекистана взаимные поездки граждан Центральной Азии увеличились в 4 раза, интенсивно расширяется сотрудничество между административными единицами, расширяются контакты между представителями гражданского общества¹.

Тем самым идет движение в сторону формирования в регионе единого культурно-исторического пространства, а также созидательных ценностных ориентиров и общерегионального единства народов, как это зафиксировано в Совместном заявлении глав государств, по итогам их консультативной встречи 21 июля 2022 года в Чолпон-Ате.

С началом «нового центральноазиатского регионального взаимодействия» активизировалось инвестиционное сотрудничество, запущены значимые проекты кооперации в торговле, промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и других отраслях экономики. Примеров этому множество. Приток прямых иностранных инвестиций в регионе (с 2016г. по 2021г.) вырос на 40%, составив 37,6 млрд долларов. В результате доля инвестиций в ЦА от общего объема в мире увеличилась с 1,6% до 2,5%², что является внушительным ростом. С 2016г. по 2021г. общий внешнеторговый оборот стран региона вырос на 54%, достигнув 167 млрд долларов, в 3 раза – с 5,5 до 16,5 млрд долларов показала рост внутрирегиональная торговля, в 5 раз увеличилось количество совместных предприятий³.

Торговля Узбекистана со странами Центральной Азии в период 2016-2021 годах выросла в 2,6 раза с 2,5 млрд долларов в 2016 г. до 6,3 млрд долларов в

¹ Там же.

² Из выступления первого заместителя директора ИСМИ при Президенте РУ А.Неъматова на Конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира-совместный путь в будущее» // <http://www.uzdaily.uz/ru/post/61018/>

³ Региональная промышленная кооперация становится важным фактором развития Центральной Азии – материал главного научного сотрудника ИСМИ А.Аюбджанова // https://uza.uz/ru/posts/regionalnaya-promyshlennaya-kooperaciya-stanovitsya-vazhnym-faktorom-razvitiya-centralnoy-azii_392441

2021 г. Экспорт Узбекистана в страны ЦА увеличился в 2 раза – с 1,3 млрд долларов до 2,7 млрд долларов, импорт в 3,2 раза – с 1,2 млрд долларов до 3,7 млрд долларов. Объемы торговли со странами Центральной Азии росли быстрее общего объема внешней торговли Узбекистана с остальными государствами мира, которая за рассматриваемый период выросла в 1,7 раза, экспорт – в 1,4 раза, импорт - в 2 раза. Доля стран ЦА в общем объеме внешнеторгового оборота Узбекистана увеличилась с 10,2% до 15,1%, в экспорте – с 10,8% до 16%, импорте – с 9,6% до 14,5%. Кроме того, 2021 г. по объемам стал рекордным в торговле с каждой из стран Центральной Азии по отдельности. За 2016-201 гг. объемы торговли кратно увеличились со всеми странами ЦА: с Казахстаном – в 2 раза, до 3,9 млрд долларов, Кыргызстаном – в 5,7 раза, до 952 млн долларов, Таджикистаном – в 3 раза, до 605 млн долларов, Туркменистаном – в 4 раза, до 882 млн долларов¹. По итогам января-декабря 2022 объем внешней торговли Узбекистана со странами ЦА вырос на 17,2% и достиг 7,5 млрд долларов, что составляет 15,0% в общем объеме внешней торговли.

Одновременно, показатели внутрирегиональной торговли в Центральной Азии незначительны. На внутрирегиональную торговлю приходится от 5 до 10% от общего товарооборота стран региона².

Поэтому складывающиеся реалии требуют, как об этом подчеркивал Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев, «формирования новой модели экономического сотрудничества в Центральной Азии»³, через выработку общих подходов к формированию центральноазиатского пространства промышленной локализации и импортозамещения на основе национальных программ индустриального развития⁴.

Дальнейшему выстраиванию взаимоотношений в условиях «нового центральноазиатского взаимодействия» будет способствовать, помимо прочего,

¹ Р.Абатуров, журнал «Экономическое обозрение», №5/2022

² Из Выступления Президента РУ Ш.Мирзиёева на четвертой Консультативной встрече глав государства ЦА в г.Чолпон-Ате 21 июля 2022г. // <https://president.uz/ru/lists/view/4534>

³ <https://president.uz/ru/lists/view/4534>

⁴ <https://president.uz/ru/lists/view/4534>

стремление стран к модернизации и диверсификации транспортно-коммуникационных систем, через формирование сопряжённых транспортных коридоров.

Консолидированный подход в этом вопросе позволит странам Центральной Азии обеспечить безопасный и кратчайший доступ к рынкам стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Персидского залива и Европы.

Это, в свою очередь, превращает центральноазиатский регион в связующий мост между Востоком и Западом, Севером и Югом евразийского пространства, открывает дорогу для дальнейшей политической и экономической кооперации стран региона, повышает способность конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества, а также интегрироваться в глобальные экономические отношения.

Избрание народом Узбекистана Ш.М.Мирзиёева Президентом страны, вселяя уверенность в будущем, даёт странам Центральной Азии широкие возможности – **первое** для укрепления взаимодействия, **второе** – для последовательной реализации уже достигнутых внутрирегиональных и двусторонних договорённостей, в том числе в сферах торговли, промышленности и транспорта, и - **третье** - для выработки новых долгосрочных перспективных совместных планов, направленных на обеспечение дальнейшего укрепления взаимосвязанности и устойчивого экономического роста, а также повышения уровня жизни населения стран региона.

Таким образом, внешнеполитический курс руководства Узбекистана, направленный на сближение и укрепление добрососедских, дружественных и взаимовыгодных отношений с государствами соседями, создал надежный фундамент для развития между странами Центральной Азии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, расширения кооперационных связей, а также взаимодействия в транспортной сфере.

Тем самым обновленная внешняя политика, создавая благоприятные условия для дальнейшего развития двусторонних отношений Узбекистана со странами Центральной Азии, укрепляет региональный порядок в Центральной Азии, который, базируясь на определенном своде формальных и неформальных правил и норм, определяет предсказуемость и стабильность в целом позитивных взаимоотношений между государствами и народами региона, представляет им возможность и надежную основу для защиты общих и индивидуальных интересов, обеспечения безопасности и нейтрализации имеющих локальную и внерегиональную этиологию угроз и вызовов¹.

Именно благодаря новому качеству двусторонних отношений Узбекистана с Казахстаном, Туркменистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном удалось наладить конструктивный и многосторонний диалог по одной из чувствительных проблем распределения трансграничных водных ресурсов, достичь консенсус в вопросах демаркации и делимитации границ², в частности с Кыргызстаном, создать совместные с Узбекистаном производства в сопредельных с нашей страной областях государств региона.

В процессе своего укрепления новый региональный порядок, начавшийся с практической реализации нового регионального курса Президента Ш.М.Мирзиёева, приобрел ясные очертания и относительно перманентный характер, когда укрепляются предпосылки превращения регионального сотрудничества в фактор экономического роста, модернизации и устойчивого развития государств, укрепления готовности совместно отвечать на вызовы современности.

Вклад Главы Узбекистана Мирзиёева в укрепление отношений дружбы и добрососедства, обеспечение безопасности и стабильности, устойчивого социально-экономического развития стран Центральной Азии и в целом СНГ

¹ Региональный порядок в Центральной Азии в условиях трансформации современной международно-политической системы / Ш.Ш.Таджиев

² Дух Центральной Азии как фактор региональной политики - Улугбек Хасанов, профессор Университета мировой экономики и дипломатии МИД Республики Узбекистан // <https://www.uwed.uz/ru/news/fulltext/1734>

отмечен в ходе заседания Совета глав государств-участников СНГ в Бишкеке 13 октября 2023 года. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, награждая Президента Ш.М.Мирзиёева межгосударственной наградой – Почётным знаком СНГ, отметил, что вклад Шавката сказал, что во многом благодаря его личным усилиям в межгосударственных отношениях среди государств-участников Содружества (*имея ввиду, прежде всего благоприятную ситуацию в ЦА*) создана совершенно новая атмосфера взаимного доверия и конструктивного сотрудничества, формируется благоприятная среда, которая способствует росту взаимной торговли и инвестиций, реализации совместных проектов промышленной кооперации, транспортной и водно-энергетической инфраструктуры¹. Президент Кыргызстана акцентировал внимание на том, что благодаря политической воле Ш.М.Мирзиёева, удалось завершить процесс делимитации кыргызско-узбекской государственной границы. Решение этого вопроса, как он считает, добавило кыргызско-узбекскому сотрудничеству положительную динамику во всех сферах, придав импульс решению проблем, которые оставались открытыми в течение многих лет. Подходы Узбекистана к развитию двусторонних отношений с решением многих проблем Узбекистана с другими странами региона, в частности, Кыргызстаном становится одним из важных элементов, механизмов регионального порядка. Глава Узбекистана отметил доверительные и добрые двусторонние отношения с Кыргызстаном, в частности с Садыром Жапаровым, подчеркнув, что им совместными усилиями удалось достичь того, чего не смогли сделать другие за 30 лет².

Более того, созданная благоприятная обстановка в регионе стала огромным общим достоянием, позволяющая дальнейшее расширение многопланового партнерства, углубление взаимопонимания и укрепление дружбы между народами стран ЦА.

¹ <https://www.gazeta.uz/ru/2023/10/13/award/>

² <https://www.gazeta.uz/ru/2023/10/13/award/>

Результатом позитивных изменений стали конструктивный диалог, взаимная поддержка и координация в продвижении инициатив, а также стремление сторон укреплять практическое сотрудничество на двустороннем и многостороннем уровне.

Центральная Азия находится в числе регионов мира, где сохраняется внутренняя стабильность и в целом сбалансировано присутствие внешних конфликтующих между собой держав.

При этом стороны выработали механизмы для поддержания регионального порядка, в числе которых *институциональные средства* или создание платформ, которые предлагают определенные правила и нормы взаимодействия; *правовые средства* с конкретизацией норм международного права и определенной автономией по отношению к национальному и международному праву; *экономические средства*, что ведет к усилению взаимозависимости региональных акторов; *культурно-идеологические средства* с укреплением региональной идентичности; *военно-политические средства* (в начальном этапе); *информационные средства* (пока нарождающиеся); *сетевые средства* с постепенным формированием трансграничного гражданского общества¹.

Региональный порядок в Центральной Азии, будучи государственно-центричным, имеет достаточно зримые предпосылки для развития в полноценный регионализм со всеми атрибутами и свойствами интеграции. Порядок здесь доказал свою жизнеспособность и востребованность, носит гибкий, открытый, прагматичный и адаптивный характер. Добровольность, консенсусность и неформальность порядка в регионе придают ему долгосрочную устойчивость, прежде всего на фоне возрастающих внутренних и внешних угроз и вызовов².

¹ Панченко М.Ю. Понятие «региональный международный порядок»: межпарадигмальный подход // Власть. - М., 2010, № 4. - С.58-59.

² Таджиев Ш.Ш. Региональный порядок в Центральной Азии в условиях трансформации современной международно-политической системы

Порядок в Центральной Азии обладает всеми современными свойствами транснациональности.

Анализ макрорегионального и международного контекстов регионального порядка показывает его интегрированность в матрицу глобальных процессов различного уровня и содержания. Центральноазиатский порядок институционально и нормативно поддерживается комплексом формальных региональных организаций по всему его политико-географическому окружению. Это позволяет адаптировать специфические ценности, нормы и принципы, присущие разнообразным политико-идеологическим, экономическим и культурно-цивилизационным пространствам, примыкающим к региону¹.

Страны региона выдают импульсы в форме различных инициатив, трансформирующих важнейшие аспекты международного порядка, и наоборот, получают заряд от мирового сообщества в вопросах регионального строительства, укрепления безопасности и устойчивого развития. Этот процесс привязывает центральноазиатский порядок к либеральному мировому порядку, доминирующему на современном этапе и оспариваемому рядом ключевых глобальных игроков. Это означает, что эволюция либерального мирового порядка или его эрозия под воздействием различных новейших факторов (*рост влияния новых центров силы, повышение значения регионов как составных элементов международной системы, возможное ослабление мирового финансово-экономического порядка и др.*) будут иметь очевидное влияние на состояние и качество регионального порядка в Центральной Азии².

Центральная Азия находится в сфере прямых интересов мировых и региональных держав. Они конкурируют за обеспечение своего геополитического превосходства в регионе и продвигают здесь свои политические, экономические, военно-стратегические интересы, которые во многом несовместимы. Противоречия между открыто конфликтующими США и

¹ Таджиев Ш.Ш. Региональный порядок в Центральной Азии в условиях трансформации современной международно-политической системы

² Там же

Россией об региональном устройстве может спровоцировать еще один очаг напряженности в Центральной Азии. Не цивилизационный подход Москвы к решению российско-украинских отношений может спроецироваться и на центральноазиатский регион. Более того, учитывая возрастающий накал вокруг тайваньского вопроса не исключается продвижение американской стороной своей политики создания вокруг Китая «постоянной зоны нестабильности», под которую подпадает и Центральная Азия с взрывоопасной Ферганской долиной.

В этом случае последовательная выработка государствами согласованных позиций по внутрирегиональным вопросам, тесная координация на международных площадках (*ООН, СНГ, ОИС, ШОС, ОТГ и др.*), а также выстраивание отношений с ведущими государствами мира (*в частности, в рамках диалогового формата «ЦА плюс»*) с точки зрения нового регионального порядка в Центральной Азии будут продолжать служить вкладом в укреплении многостороннего взаимодействия и фактором устойчивого развития стран и региона в целом.